

YOSHLARDA TABIATGA ESTETIK MUNOSABATNI SHAKLLANTIRISHDA FAOL FUQAROLIK POZITSIYASI MASALALARI

G.O.Ulug‘boyeva

Samarqand davlat chet tillar instituti tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15087127>

Annotatsiya: Mazkur maqolada o‘zbek yoshlarning tabiatga estetik munosabatini shakllantirishga qaratilgan jarayonlar milliy qadriyatlarga monand holda faol fuqarolik pozitsiyasini yangi bosqichga olib chiqishi tadqiq etilgan. Maqolada har bir fuqaro tabiatning bir bo‘lagi sifatida o‘zining faol fuqarolik pozitsiyasini jamiyatga namoyon qilib borishi, zamonaviy dunyoqarashga ega yoshlarni tarbiyalash masalalari falsafiy tadqiqot ob‘ekti sifatida yoritilgan.

Kalit so‘zlar: yoshlar, davlat, tabiat, faol fuqarolik pozitsiyasi, estetik munosabat, jamiyat, ob‘ekt, sub‘ekt, san‘at asarlari.

Jamiyatda tabiatga estetik munosabatni shakllantirish murakkab ijtimoiy jarayon bo‘lib, bir tomondan, biosfera tabiiy muvozanatni tiklashga doir tarixiy tajribalarni umumlashtirib, tabiiy atrof-muhitni muhofaza qilish amaliy faoliyatini tashkillashtirish va boshqarish amaliyoti bo‘lsa; ikkinchi tomondan, tabiatga ma‘naviy-estetik munosabatni faol fuqarolik pozitsiyasi asosida realistik badiiy obrazlarda ifodalash va uni ommaga transformasiya qilish usul-vositalaridan ijodiy foydalanish san‘atidir.

Yoshlarning tabiatga estetik munosabatini shakllantirish ijodiy mehnat natijasi bo‘lib, tabiatni san‘at asarlarida badiiy obrazlarda aks ettirish – “qayta kashf etishi”, deb baholash mumkin. Boshqacha qilib aytganda, yoshlarning tabiat go‘zalligiga o‘z shaxsiy va individual estetik munosabatini badiiy obrazlar yordamida ifodalash faoliyatini ekologik ongi va tafakkurini amalda “qayta yaratish”, “moddiylashtirish” usuli sifatida qarash kerak. Shuningdek, uning natijalarini ob‘ektlariga san‘at asarlari orqali tabiatni muhofaza qilish g‘oyalarini transformasiya qilish vositasidir.

Tabiatga estetik munosabat jarayoni va uni badiiy obrazlarda ifodalash san‘atida, yoshlarning sub‘ektiv emosional-hissiy falsafiy dunyoqarashi, individual hayotiy tajribasi “obe’ktivlashib”, amaliy faoliyati mohiyati ham, funksiyasi ham turlicha ifodalanadi. Ularning umumiyliqi maqsad va vazifalar yagonaligida bo‘lsa, farqi ifodalash usullari va transformasiya vositalaridadir. Lekin, turli san‘at janrlarining ekologik voqelikni badiiy obrazlarda ifodalash doirasidagi integratsiyalashuvi tabiatga estetik munosabatda faol fuqarolik pozitsiyasining yaxlitligini va adekvatligini ta‘minlaydi.

Tabiatga estetik munosabatlarni badiiy obrazlarda ifodalashda milliylik va umuminsoniylik, an‘anaviylik va zamonaviylikning integratsiyalashish tendensiyasi, ularning o‘zaro bir-birini boyitishini namoyon qiladi. Shuningdek, milliy ekoestetik qadriyatlarning tarixiy taraqqiyoti jarayonida globallasuvi, ya‘ni umuminsoniy mazmun kasb etishi tasodifiy emas. Masalan, har qanday tarixiy davrda “ma‘naviy-ruhiy tiklanish insonning tabiatga va uning boyliklariga bo‘lgan munosabatini ham o‘z ichiga olishi lozim. sivilizatsiya belgilarini asrab-avaylash qanchalik zarur bo‘lsa, qishloq xo‘jaligi ming yillar mobaynida butunlay sug‘oriladigan dehqonchilikka asoslangan mintaqada yer va suvni asrab-avaylash ham shunchalik muhimdir” [1].

Mamlakatimizda mustaqillikdan keyin ajdodlarimiz tomonidan ming yillar davomida yaratilgan boy ekologik madaniy merosni tiklash va rivojlantirish davlat siyosati darajasiga ko‘tarilib, shunga mos ravishda yoshlarning faol fuqarolik pozitsiyalari rivojlanmoqda. Bu esa,

o‘z navbatida, milliy ekologik barqaror taraqqiyot omiliga aylanmoqda. O‘zbek xalqining boy ekologik madaniy merosi, xususan tabiatga estetik munosabatini badiiy obrazlarda ifodalash san‘ati umuminsoniyat madaniyatiga muhim hissa bo‘lib, jahon xalqlarini hayratga olmoqda.

Yoshlar ongi va madaniyatining tabiatga estetik munosabatni shakllantirishga ta’siri, ularning barcha sohalari va yo‘nalishlari uchun universalligini, maqsadga muvofiqligini, imkoniyati realligini ta’minlaydi. Ularning funksional rolini aniqlash uchun bir tomondan, estetikaning tabiatni muhofaza qilish faoliyatiga ta’sir yo‘nalishlarini; ikkinchi tomondan, ekoestetik qadriyatlarni yaratish usullarini va vositalarini takomillashtirishni taqozo qiladi.

Tabiatdagi uyg‘unlik san‘atning doimiy ifodalash va badiiy o‘zgartirish ob’ekti, predmeti bo‘lib kelgan. Ya’ni ijodkor tomondan ob’ektni badiiy “o‘zgartirish”, qayta yaratish – san‘at estetik funksiyasining bilvositaligini ko‘rsatadi. Lekin, shaxsning ekologik ongi va madaniyati asosida tabiatga estetik ta’siri jarayonida tabiatga estetik munosabatni shakllantirishdagi roli bevositaligi, uning estetik ong bilan zaruriy, ob’ektiv integrativ aloqadorligini izohlashga asos bo‘ladi.

Yoshlarda tabiatga estetik munosabatni shakllantirgan falsafiy ong va madaniyat funksiyasini tabiatni muhofaza qilish sohasidagi tarixiy tajribaning umumlashgan va tizimlashtirilgan natijasi; shaxsning tabiiy atrof-muhit muhofazasi sohasidagi maxsus faoliyati; shaxs ekologik sifatining ijtimoiy amaliyoti yo‘nalishida qarash, nazariy-metodologik jihatdan, muhim ahamiyatga ega. Zero, bunday yondashuv bir tomondan, “maqsad – vosita – natija” birligini namoyon qiladi. Ikkinchi tomondan esa, insoniyat tarixiy taraqqiyoti jarayonida erishilgan ma’naviy-madaniyati darajasini ko‘rsatadigan asosiy mezonlaridan biri hisoblanadi. Chunki uning mazmunida ham, shaklida ham, transformasiya usulida ham, muayyan “mafkuraviy qoliplarga” sig‘maydigan faol fuqarolik pozitsiyasida namoyon bo‘ladi.

Bunda ob’ektiv reallikni anglash ehtiyoji va zaruriyati – ijodiy fikr erkinligidan, tadrijiy ravishda – amaliy faoliyat erkinligiga o‘tish g‘oyasining dialektik yo‘lini hamda istiqbollari belgilovchi tamoyillarni va qonuniyatlarni bilishni taqozo qiladi. Zero, insoniyatning tarixiy taraqqiyoti jarayonida tabiatga estetik munosabat sohasida erishilgan nazariy xulosalari, amaliy tajribalari yoshlarning faol fuqarolik pozitsiyasi va madaniyati darajasiga bog‘liq bo‘lib, “tabiat-jamiyat-inson” tizimi elementlarining uyg‘un rivojlanishiga xizmat qiladi.

Yoshlarda tabiatga estetik munosabatning falsafiy funksiyasi bir tomondan, tabiatni muhofaza qilish orqali insoniyat hayotini va kelajagini saqlab qolishga yo‘naltirilgan ma’naviy-ruhiy salohiyatni, intellektual potensialni “moddiylashtirish” hamda reallashtirishdan iborat imkoniyatdir. Ikkinchi tomondan esa, faol fuqarolik pozitsiyasi va madaniyat ham, ularni estetik “reallashtirish” faoliyati ham, transformasiya usul-vositalari ham, ijtimoiy amaliyotning dinamik rivojlanish qonuniyatlariga bo‘ysunadi. Boshqacha qilib aytganda, shaxsning ekoestetik yo‘nalishidagi ijtimoiy-tarixiy faoliyati, mohiyati va funksional ahamiyatiga ko‘ra, insoniyat hayotini, sivilizasiya istiqbollari ta’minlash ehtiyojini qondirish zaruriyatidan kelib chiqqanligi uchun ham, ob’ektiv hodisa hisoblanadi.

Bu ob’ektiv qonuniyatning amal qilishi, inson omili rivojlanish darajasiga bog‘liq bo‘ladi. Lekin har qanday vaziyatda va holatda ham, uning ob’ektivligi sub’ektivligini istisno qilmaydi, aksincha taqozo qiladi. Bundan tashqari, muayyan tarixiy davrda (ayniqsa, ekologik muammolar keskinlashuvi va globallasuvi sharoitida) shaxs ekologik ongi va madaniyatiga asoslangan har qanday faoliyat (shu jumladan tabiatga estetik munosabat ham) insoniyatning tabiat muhofazasini oqilona tashkillashtirishga xizmat qilishini asoslash yaxlit-tizimli tadqiqotlarga muhtoj.

Yoshlar faol fuqrolik pozitsiyasining tabiatni muhofaza qilish faoliyatini, tabiatga estetik munosabatni shakllantirish orqali tashkillashtirish, boshqarish va nazorat qilishdan iborat funksional rolini: 1) tabiatga estetik munosabat ekologik amaliyotni ideallashtirilgan badiiy obrazlarda aks ettirishning usullari va vositalarini takomillashtirish; 2) ekologiya tarixida yaratilgan tarixiy merosni, ijtimoiy-ekologik tajribalarni badiiy obrazlarda umumlashtirish; 3) ekologik estetik qadriyatlarni “seleksiya” qilish, an’alarini saqlab, ijodiy rivjlantirib transformasiya kommunikasiyasi “infrastrukturasini” yaratish, “texnologiyasini” mukammallashtirishni e’tiborga olish kerak. Buning uchun falsafiy ong va madaniyatni “estetik borliqqa” ko‘chirishning ob’ektiv shart-sharoitlari va sub’ektiv omillarini uyg‘unlashtiruvchi potensial imkoniyatlarni qidirib topish hamda reallashtirish asosiy yo‘l hisoblanadi.

Bu jarayonda ekologik ong va madaniyat funksiyasi, faqatgina shaxsning tabiat go‘zalligini badiiy obrazlarda ifodalashdan iborat estetik faoliyatini maqsadga muvofiq yo‘naltirishi bilan chegaralanmaydi, balki insonning tabiatni muhofaza qilish his-tuyg‘ularini tarbiyalash (pedagogik-didaktik); ilmiy bilimni shakllantirish (dunyoqarash); ekoestetik qadriyatlarni ommalashtirish (transformasiya) vazifalarini ham bajaradi. Tabiatga estetik munosabat, jamiyat madaniyatining tarkibiy qismi sifatida, ekologik axborotni uning sub’ektlari tomonidan ob’ektlariga transformasiya qilish ehtiyojiga asoslanadi.

Bu esa, o‘z navbatida, yoshlarning faol fuqarolik pozitsiyasi va madaniyatni estetik vositalar orqali ifodalashga ta’sir ko‘rsatuvchi sub’ektiv omillar yaxlitligini, tizimlilikini ta’minlamogda. Zero, falsafiy ong individuvlligi va ijtimoiyligini, madaniyati moddiyligi va ma’naviyiligini ifodalashda badiiy-estetik obrazlar ham, texnika, texnologiya, dizayn estetikasi ham ijtimoiy ong shakllari ekologiyalashuvini baholashda muhim mezon hisoblanadi. Chunki insonning tabiatni muhofaza qilish bilan bog‘liq emosional-ruhiy, ma’naviy-axloqiy ehtiyojlarini qondirmaydigan estetik «qadriyatlar» har qanday ijtimoiy ong va faoliyatdan yiroqdir. Shuning uchun ham tabiatga estetik munosabat natijasini ijtimoiy ong shakllari ekologiyalashish yo‘nalishida tahlil qilish dunyoning ekologik manzarasi haqida nisbatan to‘liq tasavvurlarga asos bo‘ladi. Boshqacha qilib aytganda, har qanday fan va ijtimoiy ong “dunyo ekologik manzarasi haqidagi ilmiy ta’limotlari umumiylikni aniqlashtirdi. Pirovard natijada, ularning integrasiyalashuvi dunyoning yaxlit ekologik manzarasini yaratadi” [2]. Bulardan tashqari, har qanday ijtimoiy ong shaklining ekologik mazmuni tabiatga estetik munosabatiga o‘ziga xos ta’sir yo‘nalishlariga ega. Ular aniq ekologik mazmunni, ijtimoiy ong shakli funksiyasi doirasida, muayyan qiyofalar orqali aks ettiradi. Shuning uchun ham, aniq ekologik mazmunga va shaklga ega bo‘lgan estetik obrazlar tizimi, dunyoning yaxlit ekologik manzarasini yaratishda alohida ahamiyatga ega. Bunda shaxs ekologik ongi va madaniyatining ma’naviy-estetik mazmuni va namoyon bo‘lish shakli badiiy tafakkur tipiga mos keladi.

Yoshlarning faol fuqarolik pozitsiyasi va madaniyatining estetik tafakkur natijalarida namoyon bo‘lishi, inson (ijodkor)ning ma’naviy ekologik qadriyatlarni yaratish va rivojlantirish faoliyatidir. Bu faoliyat samaradorligi va ijtimoiy ahamiyati tabiatni muhofaza qilish ehtiyojlarini anglash darajasiga mos keladi, chunki muayyan ehtiyojlarni qondirish, inson ongli faoliyatining qonuniyatidir. Shuningdek, tabiatga estetik munosabat natijalarini o‘zlashtirish intensivligi ham, ko‘lami ham, ularni transformasiya qilish usul-vositalar rivojlanishiga bog‘liq bo‘ladi.

Dunyo ekologik manzarasi yaxlitligi tabiatga estetik munosabat universalligini, yaxlitligini ta’minlovchi yangi munosabatlar tarkibini shakllantirsa ham, ularni tashkil qilgan elementlar o‘rtasidagi (tabiatni o‘zgartirish va muhofaza qilishdan iborat) asosiy ziddiyatni bartaraf qila

olmaydi. Yoshlarda faol fuqarolik pozitsiyasini rivojlantirish ehtiyojlari ob’ektiv voqelikdan kelib chiqsa ham, uning in’ikosi bo’lgan ekoestetik qadriyatlar faqat insonga mansub. Ya’ni badiiy obrazlar shaxsning tabiatga estetik munosabat sub’ekti faoliyatini ifodalashi bilan, ijtimoiy mohiyatini namoyon qiladi. Ekologik voqelikka estetik munosabat ijtimoiy-amaliy jarayon bo’lganligidan, uning turli bosqichlari: bir tomondan, o‘zaro dialektik bog‘lanishda, aloqadorlikda bo‘lsa, ikkinchi tomondan, bosqichlar o‘rtasida vorislik munosabatlari va dialektik inkor kuzatiladi. Uning ekologik ong va madaniyat rivojlanish darajasiga adekvatligi ekologik hayotining ob’ektiv shart-sharoitlariga, sub’ektiv omillari ta’sirida shakllangan ma’naviy-axloqiy normalarga, huquqiy qonun-qoidalarga bog‘liq bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Karimov I.A. O‘zbekiston buyuk kelajak sari. –Toshkent: O‘zbekiston, 1999. 530-531-bet.
2. Mamashokirov S. Vahimami yoki haqiqat. –Toshkent, «Iqtisod-moliya», 2012. 63-bet.